

BOSHLANG'ICH SINIF TARBIYA DARSLARIDA INKLYUZIV TA'LIMNING PEDAGOGIK O'YINLARI ORQALI 4K KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING ILMIY ASOSLARI

Xodiyeva Gulhayo Hasan qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099709>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda tarbiya fani orqali 4K ko'nikmalarini (tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya va hamkorlik) rivojlantirish metodikasining ilmiy asoslari tahlil qilinadi. Shuningdek, interfaol ta'lim metodlari va ijtimoiy-emotsional o'qitish tamoyillari yordamida o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga qanday ta'sir qilish mumkinligi yoritiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy pedagogik yondashuvlar ta'lim jarayonida o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlab, ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Tarbiya, tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya, hamkorlik, interfaol ta'lim, ijtimoiy-emotsional o'qitish, pedagogik yondashuvlar.

Annotation. This article analyzes the scientific foundations of developing 4K skills (critical thinking, creativity, communication, and collaboration) through the subject of moral education in primary school. It explores how interactive teaching methods and socio-emotional learning principles contribute to students' personal and social development. The research findings indicate that modern pedagogical approaches ensure active student participation in the educational process and help enhance their practical skills.

Keywords: Moral education, critical thinking, creativity, communication, collaboration, interactive learning, socio-emotional learning, pedagogical approaches.

Tarbiya insonning bolalik davridan boshlab shakllanadigan tushunchalari, qadriyatlari va fazilatlariga ta'sir ko'rsatib, uni komil inson sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi. Ayniqsa, bugungi globallashuv davrida yoshlarga milliy va umumbashariy qadriyatlarni singdirish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish va ijtimoiy mas'uliyat hissini shakllantirish tarbiya fanining asosiy maqsadlaridandir. Shu sababli, tarbiya fani nafaqat ta'lim jarayonining bir qismi, balki jamiyat taraqqiyoti va madaniy merosning uzluksiz davom etishini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-maydagi PQ-4307-son qarori asosida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish hamda yoshlarni har tomonlama yetuk shaxslar sifatida tarbiyalash maqsadida Vazirlar Mahkamasi tomonidan Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi tasdiqlandi. Ushbu konsepsiya yosh avlodning keng dunyoqarashga ega bo'lishi, ularning mustaqil hayotga tayyorlanishi va faol fuqarolar sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi yoshlarni barkamol shaxs etib tarbiyalashda muhim omil bo'lib, unda quyidagi ustuvor yo'nalishlar belgilangan. Birinchidan, 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan ma'naviy-ma'rifiy vazifalarni amalga oshirishga e'tibor

qaratiladi. Ayniqsa, yoshlarni tinch va osoyishta hayot uchun zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalar bilan ta'minlash asosiy maqsadlardandir.

Boshlang'ich sinflarda tarbiya fani orqali 4K ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasining ilmiy asoslari metodologik yondashuvlarga asoslanadi. Tarbiya fanining metodologik asoslari, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu metodologiyalar o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashda, ta'lim jarayonida o'quvchilarning faol ishtirokini va o'z bilimlarini amaliyotga qo'llashini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

4K ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali usullaridan biri interfaol ta'lim metodlaridan foydalanishdir. Jumladan, muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, rolli o'yinlar va munozaralar orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodkorlik bilan yondashishi va samarali muloqot qilish ko'nikmalari shakllantiriladi. Bu usullar bolalarga o'z fikrlarini aniq va ravshan ifodalash, muammolarga turli nuqtai nazardan yondashish hamda jamoa bo'lib ishlash imkonini yaratadi.

Shuningdek, tarbiya fanida ijtimoiy-emotsional o'qitish tamoyillari ham muhim o'rin tutadi. Bu yondashuv o'quvchilarning hissiy intellektini rivojlantirish, ular orasida o'zaro hurmat va hamkorlik muhitini yaratishga xizmat qiladi. O'quvchilar o'z his-tuyg'ularini boshqarish, empatiya va mas'uliyatni his qilishni o'rganishadi, bu esa ularning kelajakdagi shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatlari uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda tarbiya fani orqali 4K ko'nikmalarini rivojlantirish o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya va hamkorlik ko'nikmalarining shakllanishi bolalarning mustaqil va ijodiy fikrlaydigan shaxs sifatida shakllanishiga yordam beradi. Shu bois, ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik metodlardan samarali foydalanish nafaqat o'quvchilarning akademik yutuqlarini oshiradi, balki ularning hayotiy kompetensiyalarini ham rivojlantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. WEF speech: "World Economic Cooperation speech about 4K in education." 2022
2. The Global Achievement Gap" by Tony Wagner was published in the United States by Basic Books in 2008.
1. 3."Do Schools Kill Creativity?" is a TED Talk, originally presented at the TED Conference in Monterey, California, USA, in February 2006.
3. Sulaymanova M. Boshlang'ich sinflarda "Tarbiya" fanini o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanish metodikasi // *Yevroosiyo akademik tadqiqotlar jurnali*. — 2023. — T. 3, №4. — S. 158–161
4. Po'latova S.A. Boshlang'ich sinflarda tarbiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalar foydalanish metodikasi // *Xalqaro tadqiqotlar jurnali*. — 2023. — T. 2, №3. — S. 364–368
5. G.H.Xodiyeva, "Zamonaviy boshlang'ich ta'limda 4k modeli kompetensiyalarini rivojlantirishga integrativ yondashuvning mohiyati" ИЖТИМОИЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ. № S/2(4)-2024 ISSN: 2181-1342 (Online) <https://scienceproblems.uz>
6. G.H.Xodiyeva, "Boshlang'ich ta'limda 4K modelidan foydalanishning pedagogik xususiyatlari", <https://doi.org/10.5281/zenodo.10682038>
7. G.H.Xodiyeva, "Boshlang'ich sinf darslarida 4k model raqamli kompetensiyalarini didaktik o'yinlar orqali rivojlantirish usullari", "Raqamli didaktika va madaniyat: zamonaviy tendensiyalar, yondashuvlar, yechimlar" Respublika ilmiy-amaliy anjumani

8. "Collaborative Learning for the Digital Age" by Brigid Barron and Linda Darling-Hammond was published 2019.
9. "Creative Schools: A Powerful Revolution Transforming Education" by Sir Ken Robinson was published in April 2015.
2. 11."Developing 21st Century Skills Using Student-Generated Digital Stories
3. Fostering Creativity in the Classroom: A Systematic Review" by Huijing Ma and Runing Ye in 2022.
4. 12. "Communication and Collaboration Technologies in Education," edited by Dan Suthers and Kristine Lund, was published by Springer in 2010.
5. 13. "Creativity and Learning: What's the Connection?" is an article by Robert E. Slavin and Cynthia, 2020, <https://johnshopkins.academia.edu/RobertSlavin>
6. 14. Семина Е.А. (2010). Компетентностная модель выпускника педагогического вуза - будущего учителя математики. Альманах современной науки и образования. - № 5 (36). - С. 133-135.
7. 15.Ахметов Л.Г. Интегрированная информационная среда профессиональной деятельности учителя технологии. Автореф. дисс. докт.пед.наук. -Казань.2009. - С.48.
8. 16. Care E., Kim H., Vista A., Anderson K. Education System Alignment for 21st century skills: Focus On Assessment. — Brookings institution, 2018.
9. 17. M.Pardayeva "Talim oluvchilarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishning produktiv yechimlari", "Xalq ta'limi" jurnali 6-son, 2023-y.